

СОЧИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Каракулова Зиёда Ибрагимовна-

преподаватель кафедры иностранных языков Термезского университета экономики и сервиса.

Современное общество предъявляет своим гражданам требование овладения навыками творческого мышления. Творчество перестает быть уделом единиц. Школа должна прореагировать на эти изменяющиеся условия. Развитие творческих способностей учащихся и воспитание активной личности – первостепенная задача современной школы. Задача учителя при этом состоит не только в том, чтобы дать учащимся как можно более глубокие знания по предмету, но и развить творческие способности каждого ребёнка. То есть раскрыть в детях качества, лежащие в основе творческого мышления, сформировать умение управлять процессами творчества: фантазированием, пониманием закономерностей, решением сложных проблемных ситуаций. Нужно в работе придерживаться многоаспектного подхода к определению творчества: творчество – это и процесс, и продукт деятельности, это и личностное качество, и среда, создающая условия для развития творческих способностей.

Основная задача учителя – помочь учащимся актуализировать способности, развить их. Отсюда и формулируются следующие правила ему:

- 1) Служить примером для подражания. Творческие способности развиваются не тогда, когда говоришь детям о необходимости их развития, а тогда, когда педагог умеет развивать их сама и показывает это ребятам в совместном общении.
- 2) Поощрять сомнения, возникающие по отношению к общепринятым предположениям. Творческим личностям свойственно сомневаться в решениях, принимаемых другими людьми. Конечно, дети не должны подвергаться сомнению любое исходное положение, но каждый должен уметь находить объект, достойный сомнения.
- 3) Разрешать делать ошибки. Когда детей ругают за ошибки, они в результате боятся их делать, и, следовательно, боятся рисковать, боятся думать независимо,

не создают что-то новое, свое. Не ругать за неправильный ответ, за то, что кто-то не так понял материал, избегать критики, резких высказываний, которые подавляют творческую активность ребят.

4) Поощрять разумный поиск. Креативность гораздо легче встретить у маленьких, чем у старшеклассников. Она не изнашивается с возрастом, а подавляется учениками, учителями. Позволяя своим ученикам рисковать, и даже поощряя их в этом, наставник помогает раскрыть их творческий потенциал. Если ученик пошел на разумный риск, работая над сочинением, выражая свое мнение, нужно поощрять его, даже если результат работы не оправдал ожидания.

Письменные работы учащихся – диктанты, различные упражнения по грамматике и орфографии: списывание с заданиями по языковому анализу, по орфографии, перестройка текста, исправление ошибок и пр., составление словосочетаний и предложений, ведение словарей, дневников, написание изложений различных типов и, наконец, высшая ступень Письменные работы – сочинения различных типов. Письменные работы играют организующую роль на уроке, формируют умения в области построения текста, орфографии, применения грамматических знаний к совершенствованию своей речи, развивают логическое мышление и творчество. Письменные работы дают эффект, когда проводятся в системе, достаточно часто, в соответствии с воспитательными задачами, с нарастающими по трудности умениями учащихся, при достаточном разнообразии видов, тематики.

Урок развития письменной речи как форма учебного занятия предоставляет больше возможности для развития творческих способностей учащегося.

Сочинение – одно из действенных средств формирования мировоззрения и воспитания личности ученика, раскрытия его творческого потенциала.

Сочинение является наиболее трудным видом творческих работ.

При написании сочинений – характеристик я ставила цели: поддержать развитие лучших, ценимых мною в детях личностных черт, укрепить их веру в себя, а также помочь им в поиске нравственного ориентира.

Постепенно жанр сочинения-характеристики приобрел жанр послания. В посланиях – напутствиях учащимся и размышлениями о жизни, любви, дружбе, взаимопомощи.

Учитель, по моему мнению, должен пробуждать в сознании и чувствах подростков важные для их становления ориентиры, в основе которых труд, долг, скромность, ответственность. Он должен стать образцом правильной речи для учеников.

Мысль написания возникла в связи с одним из упражнений в 7 классе. В нем требовалось описать одного из одноклассников так, чтобы можно было догадаться, о ком идет речь. Выполняя это задание, учащиеся испытывали затруднения: их описания были недостаточно выразительными, а персонажи неузнаваемыми. И тогда я дала описание двух мальчиков, не называя их, одноклассники сразу поняли, о ком идет речь.

Творческие сочинения разнообразны по видам и характеру заданий: сочинения по пословицам и опорным словам, по личным наблюдениям и впечатлениям, по картине.

Сочинение по опорным словам можно провести при изучении глаголов неопределенной формы на тему «На пришкольном участке».

Задание: из данных слов следует использовать только те, которые соответствуют теме сочинения.

На доске записаны следующие опорные слова: начинать, колоть, рыхлить, собирать, занять, принять, выращивать, блестеть, убирать, предполагать, росли, блистали, растительность.

Интересным видом творческих работ является работа по пословицам. Пословицы и поговорки – выразительницы народной мудрости – дают богатый материал для развития речи учащихся. Учащиеся в первую очередь должны выяснить смысл пословицы и передать его, иллюстрируя примерами из прочитанного или собственными наблюдениями.

Из всего сказанного следует сделать вывод: многообразны виды творческих работ, позволяющих учителю, разумно сочетая их все, добиться повышения грамотности учащихся, закрепления их знаний, развития устной и письменной

речи. Велика и воспитательная роль таких работ. Правильно подобранные тексты, картины являются хорошим средством воспитания у учащихся любви к природе, способствуют расширению их кругозора.

Литература:

1. Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях. -М:Просвещение, 1986.-160с.
2. Воробьев Г.Г. Школа будущего начинается сегодня. – М., 1991
3. Леонов С.А. Развитие речи учащихся на уроках литературы. -М.: Высшая школа,1988.-123с.
4. Шадиева Д. К. Организация учебной деятельности в Вузах //Гуманитарный трактат. – 2019. – №. 43. – С. 40-41.
5. Шадиева Д. К. Изменения, происходящие в литературных нормах русского языка //Современные проблемы филологии. – 2021. – С. 120-127.